

Eksistensi Asas Spesialitas Hukum Jaminan: Antara Kepastian dan Keadilan

Desika Ratna Saputri^{1*}, Risalatul Khikmah², Khanifah³

¹²³Universitas Trunojoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 15, 2025

Revised April 24, 2025

Accepted April 30, 2025

Available online May 03, 2025

Keywords:

Asas Spesialitas, Hukum Jaminan, Kepastian Hukum, Keadilan, Perjanjian Jaminan

Keywords:

Principle of Specialization, Collateral Law, Legal Certainty, Justice, Collateral Agreement

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji eksistensi asas spesialitas dalam hukum jaminan yang menjadi salah satu prinsip utama dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian jaminan di Indonesia. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana asas spesialitas berperan dalam menciptakan kepastian hukum, serta bagaimana asas ini berinteraksi dengan prinsip keadilan dalam praktik hukum jaminan. Melalui pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka dan analisis normatif, penelitian ini menyoroti ketegangan antara kepastian hukum yang diharapkan dari asas spesialitas dan kebutuhan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pihak yang lebih lemah dalam perjanjian jaminan. Dalam konteks ini, asas spesialitas dianggap penting untuk memastikan bahwa objek jaminan dijelaskan dengan jelas dan terperinci, namun sering kali menimbulkan kesulitan bagi pihak yang terlibat, terutama debitur. Penelitian ini juga membahas bagaimana peran lembaga peradilan dan regulator dalam menyeimbangkan kedua prinsip tersebut agar tercipta sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai relevansi asas spesialitas

dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian dan keadilan dalam hukum jaminan di Indonesia.

ABSTRACT

The article examines the existence of the principle of specialization in collateral law, which is a fundamental principle in the formation and execution of collateral agreements in Indonesia. The main focus of this study is to analyze the extent to which the principle of specialization plays a role in creating legal certainty, as well as how this principle interacts with the concept of justice in the practice of collateral law. Through a qualitative approach utilizing literature study and normative analysis, this research highlights the tension between the legal certainty expected from the principle of specialization and the need to consider the principle of justice for the weaker party in collateral agreements. In this context, the principle of specialization is considered crucial for ensuring that the collateral object is clearly and specifically described, yet it often creates difficulties for the parties involved, especially the debtor. The study also discusses how the role of judicial institutions and regulators can balance these two principles to create a more just and transparent legal system. The results of this research are expected to provide insights into the relevance of the principle of specialization in achieving a balance between certainty and justice in collateral law in Indonesia

PENDAHULUAN

Hukum jaminan merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata Indonesia yang memiliki fungsi vital dalam mendukung kelancaran transaksi bisnis dan melindungi hak-hak kreditor. Dalam hal ini, perjanjian jaminan menjadi instrumen yang digunakan untuk memberikan kepastian bagi pihak kreditor apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Salah satu prinsip dasar yang mendasari sistem hukum jaminan adalah asas spesialitas, yang menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai objek jaminan dalam perjanjian tersebut. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa objek yang dijadikan jaminan dapat dikenali dengan pasti oleh kedua belah pihak serta pihak ketiga yang berkepentingan, terutama dalam hal eksekusi atau pelaksanaan hak jaminan.¹

¹Vivi Lia Falini Tanjung, "Implementasi Asas-Asas Umum Hukum Kebendaan Tentang Jaminan Fidusia," *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 213-35,

Namun, penerapan asas spesialisitas dalam hukum jaminan sering kali memunculkan dilema antara kepastian hukum yang ingin dicapai dengan asas tersebut dan prinsip keadilan bagi pihak yang lebih lemah, yaitu debitur. Kepastian hukum yang diinginkan dapat tercapai jika objek jaminan tercatat dan terperinci dengan jelas, tetapi dalam prakteknya, ketatnya ketentuan mengenai pengaturan objek jaminan bisa membebani pihak debitur, yang sering kali tidak memiliki pemahaman atau akses yang cukup terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah asas spesialisitas dalam hukum jaminan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian dan keadilan, terutama bagi debitur yang dalam banyak kasus berada dalam posisi yang lebih rentan.²

Persoalan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum jaminan ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika sosial dan ekonomi Indonesia yang berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis dan kemajuan sektor perbankan, kebutuhan terhadap jaminan yang dapat memberikan kepastian bagi pihak kreditor juga semakin meningkat. Namun, pada saat yang sama, kesenjangan pengetahuan dan pemahaman hukum antara pihak kreditor dan debitur menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Keberadaan asas spesialisitas menjadi salah satu elemen yang tidak hanya mengatur hak-hak kreditor, tetapi juga memberi dampak signifikan pada hak-hak debitur yang sering kali terpinggirkan dalam ketentuan hukum yang terlalu berpihak pada kepastian semata.³

Persoalan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum jaminan ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika sosial dan ekonomi Indonesia yang berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis dan kemajuan sektor perbankan, kebutuhan terhadap jaminan yang dapat memberikan kepastian bagi pihak kreditor juga semakin meningkat. Namun, pada saat yang sama, kesenjangan pengetahuan dan pemahaman hukum antara pihak kreditor dan debitur menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Keberadaan asas spesialisitas menjadi salah satu elemen yang tidak hanya mengatur hak-hak kreditor, tetapi juga memberi dampak signifikan pada hak-hak debitur yang sering kali terpinggirkan dalam ketentuan hukum yang terlalu berpihak pada kepastian semata.⁴

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran lembaga-lembaga peradilan dan regulator dalam menafsirkan dan menerapkan asas spesialisitas dalam hukum jaminan. Beberapa putusan pengadilan yang relevan akan dianalisis untuk melihat bagaimana asas spesialisitas diterapkan dalam sengketa yang melibatkan objek jaminan dan bagaimana hakim berusaha menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini juga akan memperhatikan berbagai pandangan hukum terkait asas spesialisitas yang terdapat dalam doktrin dan teori-teori hukum, baik yang berkembang di Indonesia maupun di negara lain dengan sistem hukum yang serupa.⁵

Sebagai bagian dari kajian ini, penulis akan mengeksplorasi relevansi asas spesialisitas dalam konteks hukum jaminan yang mengakomodasi perkembangan ekonomi dan transaksi perbankan yang semakin kompleks. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan perkembangan hukum yang terus bertransformasi, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun interpretasi dari praktik peradilan. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait penerapan asas spesialisitas yang lebih adil, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang dapat lebih menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai penerapan asas spesialisitas dalam hukum jaminan di Indonesia, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait prinsip-prinsip dasar, tujuan serta bagaimana asas tersebut seharusnya diterapkan untuk mencapai keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaan asas spesialisitas dan memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan asas spesialisitas dalam perjanjian jaminan.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap eksistensi asas spesialisitas dalam hukum jaminan, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi

² Ferdiansyah Putra Manggala, "Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialisitas," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 77.

³ Hukum Antara Nilai-nilai Kepastian and Kemanfaatan D A N Keadilan, "362-1303-1-Sm," n.d., 67–80.

⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

⁵ Iksanudin Nur Santosa et al., "Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr)," *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 1 (2022): 18–34.

positif dalam pengembangan hukum jaminan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian normatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis penerapan asas spesialisitas dalam hukum jaminan serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan prinsip keadilan. Metode penelitian normatif diterapkan untuk mengkaji serta menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam ketetapan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum jaminan, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis tekstual terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, Misalnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta berbagai literatur hukum yang membahas penerapan asas spesialisitas dalam praktik hukum.⁶

Dalam pelaksanaan penelitian ini, menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sumber sekunder. Data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak hukum yang terkait, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jaminan, terutama yang berkaitan dengan asas spesialisitas, serta putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan asas ini dalam praktik. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur hukum lainnya yang membahas tentang teori dan praktik hukum jaminan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitik guna memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait penerapan asas spesialisitas, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan.⁷

Penelitian ini menerapkan metode analisis hukum kualitatif, yang mencakup proses identifikasi dan klasifikasi untuk memahami berbagai aspek hukum yang relevan, dan interpretasi terhadap peraturan hukum yang relevan. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara asas spesialisitas dan kepastian hukum, serta mengevaluasi bagaimana asas tersebut dapat mempengaruhi prinsip keadilan dalam praktik hukum jaminan. Penelitian ini juga melakukan analisis komparatif dengan melihat penerapan asas spesialisitas dalam sistem hukum negara lain sebagai perbandingan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang dapat memperkaya pemahaman tentang asas ini dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Asas Spesialisitas dalam Hukum Jaminan di Indonesia

Asas spesialisitas merupakan prinsip mendasar dalam hukum jaminan di Indonesia yang menegaskan bahwa setiap objek jaminan harus ditentukan secara spesifik dan jelas. Prinsip ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian jaminan. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai objek jaminan, dapat timbul ketidakpastian yang berpotensi menyebabkan sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, asas spesialisitas menjadi elemen penting dalam berbagai instrumen hukum jaminan yang berlaku di Indonesia.⁸

Dalam praktiknya, asas spesialisitas memastikan bahwa objek jaminan memiliki identitas yang dapat dibedakan secara konkret. Hal ini penting agar dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur dapat dengan mudah mengeksekusi haknya atas jaminan tersebut. Jika objek jaminan tidak ditentukan secara spesifik, kreditur akan menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi jaminan, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingannya. Oleh sebab itu, hukum jaminan di Indonesia secara tegas mengakomodasi asas ini dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Konsep dan Prinsip Asas Spesialisitas : Asas spesialisitas memiliki dua aspek utama yang harus dipenuhi dalam perjanjian jaminan. Pertama, spesialisasi objek, yang berarti bahwa objek jaminan harus ditentukan dengan spesifik, baik dari segi jenis, jumlah, maupun karakteristiknya. Misalnya, dalam perjanjian hak tanggungan atas tanah, sertifikat tanah dijadikan jaminan harus disebutkan secara jelas dalam dokumen perjanjian. Kedua, spesialisasi subjek, Artinya, para pihak yang berperan dalam perjanjian jaminan memiliki keterikatan dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku. seperti kreditur dan

⁶ Dewi Rachmayani and Agus Suwandono, "Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1*, no. 1 (2017): 73,

⁷ William Sudassi, Akanittha Pranoto, and Gatot P Soemartono, "Legal Certainty of Creditor's Rights in The Fiduciary Agreement" 6, no. 1 (2023): 3054-68.

⁸ Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia, "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia," 2022, 165.

debitur, harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan hukum mereka.⁹

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama kreditur, dalam perjanjian jaminan, agar dapat dengan mudah mengeksekusi haknya jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya spesifikasi yang jelas, kreditur akan kesulitan membuktikan kepemilikan atau haknya atas objek jaminan, yang dapat menghambat proses eksekusi. Oleh karena itu, asas spesialitas menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dalam hukum jaminan di Indonesia.

Asas Spesialitas dalam Regulasi Hukum Jaminan di Indonesia: Asas spesialitas telah diadopsi dalam berbagai peraturan hukum jaminan di Indonesia, Termasuk di dalamnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta peraturan terkait seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan, seluruh aset debitur, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berfungsi sebagai jaminan atas kewajibannya dalam membayar utang. Namun, untuk memastikan kepastian hukum, objek jaminan tetap harus ditentukan secara spesifik dalam perjanjian. Pasal 1132 juga menegaskan hak mendahului bagi kreditur tertentu, yang memperkuat prinsip spesialitas dalam penentuan jaminan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menetapkan bahwa hak tanggungan hanya berlaku terhadap tanah yang memiliki sertifikat resmi. Pasal 11 ayat (1) mengharuskan objek hak tanggungan untuk didaftarkan dan dicantumkan secara jelas dalam perjanjian. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999), di mana Pasal 6 menegaskan bahwa objek jaminan fidusia wajib dicatat dalam daftar fidusia guna menjamin perlindungan hukum bagi kreditur.

Dalam implementasinya, asas spesialitas diterapkan dalam hak tanggungan dan fidusia untuk memastikan kejelasan serta kepastian hukum terkait objek jaminan, hak tanggungan dan fidusia merupakan bentuk jaminan yang paling sering digunakan. Hak tanggungan merupakan jaminan yang diberikan atas tanah dan bangunan yang memiliki sertifikat, Fidusia merupakan bentuk jaminan yang diberikan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan. Dengan fidusia, hak kepemilikan tetap berada pada pemberi jaminan, sementara penerima jaminan memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut sebagai jaminan. Dalam kedua instrumen ini, asas spesialitas sangat ditekankan agar objek jaminan memiliki kepastian hukum.¹⁰

Misalnya, dalam perjanjian hak tanggungan, sertifikat tanah yang dijadikan jaminan harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen perjanjian. Hal ini bertujuan agar tidak ada sengketa mengenai kepemilikan tanah yang dijadikan jaminan. Demikian pula dalam jaminan fidusia, barang yang dijadikan objek fidusia, seperti kendaraan atau mesin produksi, harus didaftarkan agar dapat dikenali secara spesifik. Dengan adanya pendaftaran ini, kreditur dapat dengan mudah mengeksekusi jaminan jika debitur gagal melunasi utangnya.

Kepastian Hukum dalam Penerapan Asas Spesialitas

Prinsip spesialitas dalam hukum jaminan berfungsi sebagai dasar penting untuk menjamin kepastian hukum. Prinsip ini mengharuskan identifikasi objek jaminan secara terperinci dan jelas dalam perjanjian jaminan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini diterapkan dalam berbagai bentuk jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan gadai. Kepastian hukum dalam penerapan asas spesialitas sangat penting karena memberikan perlindungan bagi kreditur dalam mengeksekusi haknya jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan adanya asas spesialitas, risiko sengketa terkait kepemilikan objek jaminan dapat diminimalisir, mengingat objek jaminan telah didaftarkan dan diakui secara hukum.

Dalam hak tanggungan, kepastian hukum tercermin dari kewajiban mencantumkan secara detail identitas pihak yang terlibat, jumlah utang, Deskripsi terperinci mengenai objek hak tanggungan harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Informasi ini mencakup identifikasi objek secara detail, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan hak tanggungan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan juga menjadi elemen penting dalam menjamin hak kreditur atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menekankan bahwa pendaftaran jaminan memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi kreditur, terutama terkait eksekusi hak tanggungan. Oleh

⁹ Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin, and M Citra Ramadhan, "Hukum Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain Legal Analysis of Fiduciary Collateral Objects Pawned by the Debtor to Other Parties," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 53-65,

¹⁰ Mirza Mar Ali, Muhammad Rafli Alghifari, and Priliyani Nugroho Putri, "Padjadjaran Law Review Analysis of Legal Protection for Creditors Holding Mortgage Guarantees Against Cancellation of Rights Certificates Being Encumbered by Mortgage Rights by the Court Padjadjaran Law Review Undang-Undang Dasar Negara Republik Benda-Ben" 10 (2022): 1-10.

karena itu, penerapan asas spesialisitas secara ketat dalam hak tanggungan berkontribusi terhadap kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.¹¹

Dalam jaminan fidusia, prinsip spesialisitas diwujudkan dengan mencantumkan spesifikasi objek jaminan dalam akta fidusia yang kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perjanjian jaminan fidusia yang belum sepenuhnya memenuhi unsur spesialisitas secara ketat. Hal ini dapat berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. seperti tidak mencantumkan nomor seri kendaraan atau barang yang dijamin. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, terutama dalam hal eksekusi jaminan. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, ditegaskan bahwa kejelasan objek jaminan merupakan faktor utama dalam penerapan asas spesialisitas dalam fidusia. Kejelasan ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan kepastian hukum dalam perjanjian fidusia serta melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Meskipun asas spesialisitas memberikan kepastian hukum yang kuat, penerapannya juga harus mempertimbangkan aspek keadilan agar tidak merugikan debitur. Sebagai contoh, jika objek jaminan ditentukan secara terlalu kaku dan tidak dapat diperbarui atau disesuaikan dengan kondisi ekonomi debitur, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam beberapa kasus, debitur yang telah melunasi sebagian besar utangnya tetap menghadapi risiko kehilangan objek jaminannya hanya karena kesalahan administratif dalam pencantuman spesifikasi jaminan. Oleh karena itu.¹²

Dengan demikian, penerapan asas spesialisitas dalam hukum jaminan harus dilakukan secara ketat untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan bagi debitur. Regulasi yang lebih adaptif dan pendekatan peradilan yang progresif dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum jaminan. Perubahan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan, disertai dengan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran asas spesialisitas, merupakan langkah krusial untuk menjamin efektivitas prinsip ini dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan reformasi yang tepat, kepastian hukum dapat lebih terjaga bagi semua pihak yang terlibat.

Tantangan dalam Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Hukum jaminan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya. Salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam hukum jaminan adalah asas spesialisitas, yang mewajibkan objek jaminan dijelaskan secara spesifik dan jelas. Namun, dalam penerapannya, Prinsip spesialisitas dapat menghadirkan tantangan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan aspek keadilan. Di satu sisi, asas ini memastikan kejelasan dan ketertiban dalam hukum jaminan, tetapi di sisi lain, penerapannya yang terlalu ketat dapat berpotensi mengabaikan prinsip keadilan bagi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan fleksibilitas agar tetap menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan yang jelas dan tegas bagi kreditor, sedangkan keadilan harus dipastikan agar hak-hak debitur tidak dilanggar secara sepihak. Oleh karena itu, penerapan asas spesialisitas yang terlalu kaku dalam hukum jaminan sering kali memunculkan ketegangan antara kedua prinsip tersebut.¹³

Pertama, kepastian hukum dalam konteks hukum jaminan mengacu pada kejelasan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur. Dengan kepastian ini, setiap pihak dapat memahami serta menjalankan hak dan tanggung jawabnya secara jelas dan terstruktur. Asas spesialisitas memberikan kepastian mengenai objek jaminan, sehingga kreditor dapat dengan mudah mengeksekusi hak-haknya bila debitur gagal membayar utangnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa yang dapat memperpanjang proses penyelesaian. Namun, tantangannya adalah bahwa dalam banyak kasus, objek jaminan tidak selalu dapat dijelaskan dengan mudah atau teridentifikasi dengan jelas, seperti pada jaminan fidusia atau hak tanggungan yang melibatkan benda tidak bergerak yang kompleks. Ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam identifikasi objek jaminan dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan kedua belah pihak.

Selain itu, dalam konteks keadilan, penerapan asas spesialisitas yang terlalu kaku bisa mengorbankan hak-hak debitur. Debitur yang terjebak dalam perjanjian jaminan dengan objek yang tidak jelas atau tidak bisa dieksekusi dengan tepat dapat menghadapi kesulitan besar. Misalnya, dalam kasus perjanjian jaminan fidusia, apabila objek jaminan tidak dijelaskan secara rinci, kreditor bisa merasa tidak memiliki hak yang jelas untuk mengambil tindakan eksekusi. Di sisi lain, debitur juga bisa merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam hal adanya kesalahan dalam

¹¹Nur Asmidah Nasution and Dikko Ammar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh Penerapan Hak Tanggungan Terhadap Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 244–352,

¹² Pengembangan Media et al., "Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember" 2, no. 2 (2017): 43–52,

¹³ Fairuz Afra et al., "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia," *Dplr* 9, no. 1 (2022): 59–72,

pengidentifikasi objek jaminan. Ketidakpastian ini dapat berujung pada ketidakadilan yang tidak hanya merugikan debitur tetapi juga kreditor dalam mengklaim hak-haknya.¹⁴

Tantangan berikutnya muncul ketika hukum jaminan harus menyeimbangkan antara kepentingan kreditor dan debitur. Kepastian hukum yang diberikan oleh asas spesialisasi cenderung berpihak pada kreditor, yang dapat lebih mudah menuntut haknya bila objek jaminan sudah dijelaskan dengan jelas. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas spesialisasi ini dapat merugikan debitur, terutama dalam hal perjanjian yang tidak transparan atau adanya ketidaksesuaian antara objek yang dijamin dengan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban. Sebagai contoh, debitur yang menggunakan asetnya sebagai jaminan untuk pinjaman mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari penyerahan hak jaminan atas aset tersebut, terutama jika objek jaminan tidak tercatat dengan jelas.¹⁵

Dampak Asas Spesialisasi terhadap Keadilan bagi Debitur

Asas spesialisasi merupakan prinsip fundamental dalam hukum jaminan yang mensyaratkan bahwa hak atas jaminan harus ditentukan secara jelas dan spesifik, baik terkait dengan objek jaminan maupun piutang yang dijamin. Prinsip ini berlaku dalam berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan Undang-Undang Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999). Kedua undang-undang tersebut menetapkan aturan untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan jaminan hak tanggungan dan fidusia. Dalam konteks keadilan bagi debitur, asas spesialisasi memiliki dampak yang kompleks karena dapat memberikan kepastian hukum tetapi juga berpotensi membatasi fleksibilitas debitur dalam mengakses kredit.

Dampak positif dari asas spesialisasi terhadap debitur adalah memberikan kepastian hukum dalam hubungan kredit. Dengan adanya identifikasi spesifik terhadap objek jaminan, debitur memiliki perlindungan dari penyalahgunaan hak oleh kreditor. Misalnya, dalam perjanjian fidusia, kreditor tidak dapat mengeksekusi jaminan di luar batas yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal ini mencegah praktik yang merugikan debitur, seperti eksekusi berlebihan atau penguasaan aset yang tidak berkaitan dengan pinjaman yang diberikan.¹⁶

Namun, di sisi lain, asas spesialisasi juga dapat membatasi akses debitur terhadap pembiayaan. Karena jaminan harus ditentukan secara spesifik, debitur tidak dapat dengan mudah menggunakan aset yang sama untuk menjamin beberapa utang secara fleksibel. Dalam sistem yang lebih longgar seperti floating charge di Inggris, aset dapat dijadikan jaminan tanpa harus ditentukan secara spesifik, sehingga lebih fleksibel bagi debitur dalam memperoleh pembiayaan tambahan.

Ketidakfleksibelan ini sering kali menyebabkan kesulitan bagi debitur yang memiliki banyak kewajiban finansial. Dalam konteks bisnis, misalnya, perusahaan sering kali membutuhkan akses modal yang cepat dan fleksibel. Namun, dengan asas spesialisasi yang ketat, perusahaan harus mendaftarkan jaminan secara terpisah untuk setiap pinjaman, yang dapat memperlambat proses perolehan kredit.

Selain itu, dalam beberapa kasus, asas spesialisasi dapat menyebabkan ketimpangan kekuatan antara debitur dan kreditor. Kreditor yang lebih kuat, seperti bank atau lembaga keuangan besar, sering kali memiliki akses lebih baik untuk menafsirkan dan menerapkan asas spesialisasi dalam perjanjian kredit. Sebaliknya, debitur yang kurang memahami aspek hukum dapat berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap syarat-syarat yang merugikan dalam kontrak kredit.

Dalam konteks hukum kepailitan, asas spesialisasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak debitur. Jika suatu aset telah dijadikan jaminan secara spesifik, maka dalam proses kepailitan aset tersebut akan diutamakan untuk pelunasan kepada kreditor pemegang jaminan. Hal ini sering kali mengurangi kesempatan debitur untuk merestrukturisasi utangnya atau menggunakan aset tersebut untuk penyelamatan bisnisnya.¹⁷

Meskipun demikian, beberapa sistem hukum telah mencoba menyeimbangkan asas spesialisasi dengan perlindungan terhadap debitur. Di beberapa negara, misalnya, terdapat ketentuan mengenai restrukturisasi utang yang memungkinkan aset tetap digunakan oleh debitur meskipun dalam status jaminan, dengan syarat tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari rigiditas asas spesialisasi terhadap keberlanjutan usaha dan hak-hak debitur.

Secara keseluruhan, asas spesialisasi memiliki dampak yang beragam terhadap keadilan bagi debitur. Di satu sisi, ia memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan

¹⁴ Eksekusi Jaminan Fidusia et al., "3 1,2,3" 4, no. 3 (2024): 1625–51.

¹⁵ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

¹⁶ Ririn Maharani et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia," *Notarius* 17, no. 1 (2024): 1–14.

¹⁷ Raihan Rachman et al., "PENERAPAN 'ASAS KEADILAN' DALAM SENGKETA KEPAILITAN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN DEBITUR (Studi Putusan : Nomor 44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016) Mahasiswa S2 MKn Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada," *Asas Keadilan" Dalam... Privat Law* 11 (2023): 314–23.

kreditur, tetapi di sisi lain, dapat membatasi fleksibilitas debitur dalam memperoleh akses pembiayaan dan mempertahankan usahanya dalam kondisi krisis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penerapan asas spesialisitas agar keadilan bagi debitur tetap terjaga.¹⁸

Perbandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain

Asas spesialisitas dalam hukum jaminan di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dengan sistem hukum di negara lain. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan asas tersebut, serta bagaimana negara lain mengadaptasi prinsip ini dalam hukum mereka.

Di Inggris, sistem hukum common law menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel melalui mekanisme floating charge. Dalam mekanisme ini, debitur dapat menggunakan asetnya secara umum sebagai jaminan tanpa harus menentukan secara spesifik objek yang dijamin. Kondisi ini memungkinkan debitur memiliki keleluasaan lebih dalam mengatur asetnya serta mendapatkan pembiayaan tambahan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan fleksibilitas tersebut, debitur dapat lebih optimal dalam memanfaatkan aset sebagai jaminan tanpa mengurangi kepastian hukum.

Sementara itu, di Amerika Serikat, hukum jaminan diatur dalam Uniform Commercial Code (UCC) yang juga memungkinkan konsep floating lien. Dengan konsep ini, kreditur memiliki hak jaminan atas semua aset debitur dalam kategori tertentu, misalnya persediaan barang atau piutang dagang, tanpa harus menyebutkan aset secara spesifik. Hal ini memberikan kemudahan bagi debitur dalam melakukan transaksi bisnis dan memperoleh pendanaan.

Di Jerman, sistem hukum jaminan bersifat lebih rigid dibandingkan dengan Inggris dan AS. Asas spesialisitas diterapkan secara ketat dalam konsep Besitzkonstitut dan Sicherungsübereignung, yang mengharuskan adanya identifikasi spesifik terhadap objek jaminan. Namun, sistem hukum Jerman juga mengenal mekanisme fleksibilitas seperti Eigentumsvorbehalt (retensi kepemilikan) yang memungkinkan kreditur tetap memiliki hak atas aset hingga pembayaran lunas dilakukan.¹⁹

Perancis memiliki sistem hukum jaminan yang mirip dengan Indonesia karena berbasis hukum sipil (civil law). Namun, Perancis telah melakukan reformasi hukum jaminan melalui Ordonnance n°2006-346, yang memperkenalkan konsep gage sans dépossession (jaminan tanpa penguasaan), memungkinkan debitur tetap menggunakan aset yang dijamin selama memenuhi kewajiban pembayaran.

Di Jepang, hukum jaminan memiliki karakteristik unik dengan mengadopsi konsep dari sistem civil law dan common law. Jepang memungkinkan penggunaan revolving pledge, yang memberikan fleksibilitas dalam penggunaan aset sebagai jaminan secara berulang dalam berbagai transaksi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan asas spesialisitas di berbagai negara memiliki variasi dalam tingkat ketatnya. Negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, cenderung menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel. Sementara itu, negara dengan sistem hukum civil law, seperti Jerman dan Prancis, menerapkan aturan yang lebih ketat, tetapi tetap menyediakan mekanisme khusus untuk menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan debitur.²⁰

SIMPULAN

Prinsip spesialisitas dalam hukum jaminan memiliki peran krusial dalam memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan. Dengan adanya prinsip ini, hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan secara jelas, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari, terutama dalam konteks hak tanggungan dan jaminan fidusia. Dengan adanya asas ini, objek jaminan harus ditentukan secara spesifik, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum ini memberikan perlindungan bagi kreditur untuk memperoleh haknya secara sah ketika debitur wanprestasi. Namun, penerapan asas spesialisitas yang terlalu rigid dapat mengabaikan aspek keadilan, terutama bagi debitur yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah.

Tantangan utama dalam penerapan asas spesialisitas adalah menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam beberapa kasus, eksekusi objek jaminan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi debitur, sehingga menimbulkan ketimpangan hukum yang merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, meskipun asas spesialisitas memberikan landasan hukum yang jelas, fleksibilitas dalam implementasinya menjadi aspek krusial untuk mencapai keadilan

¹⁸ Achmad Fahrur Rozi et al., "Analisis Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Hukum Jaminan Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Di Indonesia" 1 (2023): 141-46.

¹⁹ Nunik Yuli Setyowati, "Pri Nsi P - Pri Nsi P Jam I Nan Dalam Undang - Undang Hak," Reper Torium III, no. 2 (2016): 97-105.

²⁰ Afga Samudera, Erlangga Dan, and Kevin Hartono, "COMMON LAW DALAM PENERAPAN YURISPRUDENSI P Endahuluan P Embahasan," n.d., 318-23.

substansif dalam hukum jaminan di Indonesia.

SARAN

Dengan adanya reformasi regulasi, peran aktif peradilan, serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, diharapkan penerapan asas spesialisasi dalam hukum jaminan dapat berjalan lebih seimbang antara kepastian hukum dan keadilan.

REFERENSI

- Afra, Fairuz, Fransiska N G Purba, Sabina Adilla, and Fathima Najma Zahira G. "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia." *Dplr* 9, no. 1 (2022): 59–72.
- Ali, Mirza Mar, Muhammad Rafli Alghifari, and Piliyani Nugroho Putri. "Padjadjaran Law Review Analysis of Legal Protection for Creditors Holding Mortgage Guarantees Against Cancellation of Rights Certificates Being Encumbered by Mortgage Rights by the Court Padjadjaran Law Review Undang-Undang Dasar Negara Republik Benda-Ben" 10 (2022): 1–10.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.
- Fidusia, Eksekusi Jaminan, Rachmat Sazali, Achmad Fitriani, and Gatut Hendrotriwidodo. "3 1,2,3" 4, no. 3 (2024): 1625–51.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Kepastian, Hukum Antara Nilai-nilai, and Kemanfaatan D A N Keadilan. "362-1303-1-Sm," n.d., 67–80.
- Maharani, Ririn, Siti Malikhatun, Badriyah Program, and Studi Magister Kenotariatan. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 1–14.
- Manggala, Ferdiansyah Putra. "Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialisasi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 77.
- Martalena Pasaribu, Enni, Darwinsyah Minin, and M Citra Ramadhan. "Hukum Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain Legal Analysis of Fiduciary Collateral Objects Pawned by the Debtor to Other Parties." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 53–65.
- Media, Pengembangan, Pembelajaran Momentum, D A N Impuls, Berbasis Sistem, Operasi Android, Untuk Meningkatkan, Kemampuan Berpikir, Kritis Siswa, and Madrasah Aliyah. "Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember" 2, no. 2 (2017): 43–52.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia," 2022, 165.
- Nur Asmidah Nasution, and Dikko Ammar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh Penerapan Hak Tanggungan Terhadap Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 244–352.
- Rachman, Raihan, Yudho Taruno Muryanto, Kata Kunci, and Teori Keadilan. "PENERAPAN 'ASAS KEADILAN' DALAM SENGKETA KEPAILITAN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN DEBITUR (Studi Putusan : Nomor 44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016) Mahasiswa S2 MKn Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada." *Asas Keadilan" Dalam... Privat Law* 11 (2023): 314–23.
- Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 73.
- Rozi, Achmad Fahrur, Siti Qomariyah, Lintang Iliyan Albatul, and Laily Fitroh Nur. "Analisis Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Hukum Jaminan Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Di Indonesia" 1 (2023): 141–46.
- Samudera, Afga, Erlangga Dan, and Kevin Hartono. "COMMON LAW DALAM PENERAPAN YURISPRUDENSI P Endahuluan P Embahasan," n.d., 318–23.
- Santosa, Iksanudin Nur, Reza Fathi Husnullohabib, Muhammad Battar Zakaria, and Stefanus Sianturi. "Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr)." *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 1 (2022): 18–34.
- Setyowati, Nunik Yuli. "Pri Nsi P – Pri Nsi P Jam I Nan Dalam Undang – Undang Hak." *Reper Torium* III, no. 2 (2016): 97–105.
- Sudassi, William, Akanittha Pranoto, and Gatot P Soemartono. "Legal Certainty of Creditor 's Rights in The Fiduciary Agreement" 6, no. 1 (2023): 3054–68.

Tanjung, Vivi Lia Falini. "Implementasi Asas-Asas Umum Hukum Kebendaan Tentang Jaminan Fidusia." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 213-35.